

LIBRO DE ABSTRACTS

V CONGRESO

INTERNACIONAL
SOCIEDAD
CIENTÍFICA
ESPAÑOLA
PSICOLOGÍA SOCIAL

XVI CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA SOCIAL

Burgos del 6 al 8 de octubre de 2022

UNIVERSIDAD
DE BURGOS

sCEPSy

Sociedad Científica Española
de Psicología Social

**V Congreso Internacional de
la Sociedad Científica
Española
de Psicología Social y XVI
Congreso Nacional de
Psicología Social**

La necesidad de instrumentos que permitan conocer las actitudes hacia las personas trans	425
Correlatos electroencefalográficos de la carga mental percibida al hacer frente a las críticas de otras personas	426
Las emociones autoconscientes como protagonistas en la experiencia emocional del rechazo social	427
MESA 31. Procesos y relaciones interpersonales	428
La violencia de género y la 'Paradoja Nórdica': La perspectiva de los profesionales españoles.....	429
Función cognitiva de los mitos sobre la violencia de género: percepción social del caso de Rocío Carrasco	430
Supervivientes y profesionales hablan sobre el uso de estrategias eHealth en el abordaje de la violencia de pareja en el embarazo: un estudio con grupos focales	431
Violencia online en parejas adolescentes: El rol del apego ansioso y el sexismo hostil en un análisis de diadas	432
Apego Inseguro, Resolución de Conflicto y Violencia Psicológica en la Pareja: Una Perspectiva Diádica	433
Maquiavelismo Y Estilos De Apego En Las Relaciones Románticas	434

Correlatos electroencefalográficos de la carga mental percibida al hacer frente a las críticas de otras personas

León Rubio, José María (1), Cantero Sánchez, Francisco Javier (1), Fernández Canseco, Angela (1)

(1) Universidad de Sevilla

Tipo de comunicación: COMUNICACIÓN ORAL

Área temática: INFLUENCIA SOCIAL Y PERSUASIÓN

Palabras clave: carga mental, frecuencia theta del EEG, hacer frente a las críticas

Introducción: La evidencia ha demostrado la eficacia del entrenamiento en habilidades sociales (EHHSS) para la capacitación en la gestión de aquellas tareas con un marcado componente interpersonal que generan una gran tensión y carga mental. Además, este tipo de instrucción suele ser más ventajosa mediante la inmersión en realidad virtual (RV), pues suele incrementar la motivación y facilitar la generalización porque implica un nivel alto de ludificación y una elevada flexibilidad para configurar escenarios miméticos a los reales con numerosas variantes. Luego, un elemento fundamental en este tipo de procedimientos es que la secuencia base de RV sea capaz de producir la carga mental de la tarea que representa, uno de cuyos indicadores es la potencia de la frecuencia theta del electroencefalograma (EEG). Por tanto, se formuló la hipótesis de que una secuencia de RV que representaba una tarea de interacción percibida como generadora de un máximo nivel de carga mental provocaría una mayor potencia de esta frecuencia del EEG que otra evaluada como neutra.

Método: Diseño balanceado simple. Participaron de forma voluntaria diez personas que en la escala modificada de carga mental de Cooper-Harper habían valorado la tarea de hacer frente a las críticas con más de seis puntos. El EEG se registró con electrodos de plata semisecos que se colocaron en 11 localizaciones del sistema internacional 10-20: Fz, F3, F4, Cz, C3, C4, Pz, P3, P4, O1 y O2. Las señales se referenciaron a un electrodo en la posición FPz y se conectaron a tierra con un electrodo colocado en el lóbulo de la oreja izquierda. Se utilizó únicamente para eliminar los artefactos oculares en el EEG. Todas las señales iguales o superiores a 50 Hz fueron filtradas. Antes de la presentación de los vídeos estímulo se realizaron varios ensayos para registrar el EEG cuando la persona apretaba los dientes, tragaba saliva, movía los ojos vertical y horizontalmente, y parpadeaba, con el fin de evitar artefactos ocasionados por estas actividades la potencia total se calculó en la banda de 1-20 Hz. Para programar el experimento, sincronizar la presentación de estímulos y registro EEG, y exportar los datos se usó el software Senslab (Bitbrain), los registros del EEG se efectuaron mediante un equipo Versatile EEG (Bitbrain), y el filtrado de la señal EEG y análisis de datos el software EEGLAB (Delorme y Makeig, 2004).

Resultados: Se obtuvieron diferencias significativas en la potencia de la frecuencia theta del EEG, siendo mayor en presencia del vídeo evaluado (Med. 0.68; Sd 0.09) que en el neutro (Med. 0.28; Sd 0.12), $p < 0.001$ (IC:0.19-0.39).

Conclusiones: La potencia de la frecuencia theta del EEG es un índice fiable de la carga mental percibida en la exposición a la tarea de hacer frente a las críticas de otras personas.

ISSN 2660-5627
Libro de Abstracts
V Congreso Internacional Sociedad Científica
Española Psicología Social
XVI Congreso Nacional de Psicología Social

Editado por
SCEPS
Sociedad Científica Española de Psicología Social
España 2022

sCEPS Ψ

**Sociedad Científica Española
de Psicología Social**